

УДК 343.811(477)

Карелін Владислав Володимирович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри військового права,
військового факультету міжнародних відносин та права
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Vladyslav V. Karelin –

Doctor of Science in Law, Associate Professor,
Professor of the Department of Military Law
of the Military Faculty of International Relations and Law,
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yuliia Zdanovskoi Street, Kyiv, 03680, Ukraine)
ORCID: 0000-0002-6271-2447

Сучасний стан забезпечення виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі

Державна кримінально-виконавча служба України, яка реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань щорічно, за офіційними даними, через систему установ виконання покарань пропускає тисячі громадян, при цьому значна частина всіх засуджених відчують максимальний комплекс правообмежень під час відбування покарання у виді позбавлення волі. Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не лише покарання злочинця, але і виправлення, ресоціалізацію його та запобігання вчиненню ним нових злочинів. Ресоціалізація засуджених є складним і багатогранним процесом, який вимагає комплексного підходу і тісної співпраці між державними органами, неурядовими організаціями та суспільством. Успішна ресоціалізація сприяє зменшенню рівня рецидивізму, покращенню безпеки в суспільстві та забезпеченню прав людини для колишніх засуджених.

Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), пробація, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив.

Виправлення і ресоціалізація – одні із ключових напрямів діяльності установ виконання покарань, від якості реалізації яких значною мірою залежить ефективність діяльності зазначених установ і політики держави у сфері виконання покарань загалом.

Виправлення і ресоціалізація засуджених до позбавлення волі є складним, але важливим процесом, який потребує комплексного підходу та підтримки на державному, суспільному та індивідуальному рівнях. Інвестування в ці програми може значно знизити рівень повторної злочинності та сприяти безпечнішому та справедливішому суспільству. Всі ці компоненти разом створюють комплексний підхід до виправлення і ресоціалізації засуджених, сприяючи їхньому поверненню до повноцінного життя в суспільстві. Слід додати, що інститут виправлення і ресоціалізації в Україні на сьогодні дійсно є недосконалим і потребує значного реформування. Попри певні зусилля, спрямовані на покращення цієї системи, існує багато проблем, які ускладнюють ефективне виконання завдань з ресоціалізації засуджених. Його реформування вимагатиме комплексного підходу і співпраці між державними установами, громадськими організаціями і суспільством в цілому.

Ключові слова: позбавлення волі, засуджені, виправлення, ресоціалізація, режим в установах виконання покарань, освіта засуджених, виховний вплив, самовиховання.

V.V. Karelin Current State of Correction and Re-Socialization of Prisoners Sentenced to Imprisonment

According to official data, the State Criminal Execution Service of Ukraine, which implements the state policy in the field of execution of criminal sentences, annually passes thousands of citizens through the system of penitentiary institutions, while a significant part of all convicts experience the maximum range of legal restrictions while serving their sentence in the form of imprisonment. According to Article 50(2) of the Criminal

Code of Ukraine, punishment is aimed not only at punishing the offender, but also at reforming and re-socializing him/her and preventing him/her from committing new crimes. The resocialization of convicts is a complex and multifaceted process that requires a comprehensive approach and close cooperation between state authorities, non-governmental organizations and society. Successful re-socialization helps to reduce recidivism, improve security in society and ensure human rights for ex-offenders.

The main means of correction and re-socialization of convicts are the established procedure for the execution and serving of sentences (regime), probation, socially useful work, social and educational work, general education and vocational training, and public influence.

Correction and re-socialization are among the key activities of penal institutions, the quality of which largely determines the effectiveness of these institutions and the state's policy in the field of penal enforcement in general.

Corrections and re-socialization of prisoners is a complex but important process that requires a comprehensive approach and support at the state, community and individual levels. Investing in these programs can significantly reduce reoffending and contribute to a safer and more just society. All of these components together create a comprehensive approach to the correction and re-socialization of prisoners, facilitating their return to full life in society. It should be added that the institution of correction and re-socialization in Ukraine is currently imperfect and in need of significant reform. Despite certain efforts to improve this system, there are many problems that make it difficult to effectively perform the tasks of resocializing convicts. Reforming it will require a comprehensive approach and cooperation between state institutions, civil society organizations and society as a whole.

Ключові слова: позбавлення волі, засуджені, виправлення, ресоціалізація, режим в установах виконання покарань, освіта засуджених, виховний вплив, самовиховання.

Постановка проблеми. Державна кримінально-виконавча служба України, яка реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань щорічно, за офіційними даними, через систему установ виконання покарань пропускає тисячі громадян, при цьому значна частина всіх засуджених відчувають максимальний комплекс правообмежень під час відбудовання покарання у виді позбавлення волі. Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не лише покарання злочинця, але і виправлення, ресоціалізацію його та запобігання вчиненню ним нових злочинів. Виправлення та ресоціалізація засуджених є складними і багатограними процесами, які вимагають комплексного підходу і тісної співпраці між державними органами, неурядовими організаціями та суспільством. Успішна ресоціалізація сприяє зменшенню рівня рецидивізму, покращенню безпеки в суспільстві та забезпеченню прав людини для колишніх засуджених.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми виправлення та ресоціалізації засуджених у процесі виконання покарань у виді позбавлення волі досліджували у своїх працях досліджувало багато науковців, серед яких Бараш Є.Ю [1], Богатирьова О.І. [2],

Колб О.Г. [3], Конопельський В.Я. [4], Львовчкін В.А. [5], Лисодед О.В. [6], Михалко І.С. [7], Радов Г.О. [8], Рябих Н.В. [9], Синьов В.М. [10], Степанюк А.Х. [11], Трубніков В.М. [12], Яковець І.С. [13] та ін.

Метою статті є визначення сучасних особливостей виправлення та ресоціалізації засуджених до позбавлення волі.

Виклад основного матеріалу. У ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України зазначено, що покарання має на меті не тільки кару, але й виправлення засуджених, їх ресоціалізацію а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами [14].

У ч.1 ст 6 КВК України сказано, що виправлення засудженого - процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки

Ч.2. ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України зазначає, що ресоціалізація – це свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві. Необхідною умовою ресоціалізації є виправлення засудженого.

Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), пробація, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив. [15].

Перший засіб виправлення та ресоціалізації засуджених — це встановлений порядок виконання та відбування покарання, який називається режимом. Режим відбування покарання відіграє важливу роль у процесі ресоціалізації, оскільки він включає в себе систематичну організацію життя та діяльності засуджених, спрямовану на їхню корекцію та підготовку до повернення в суспільство. Ч.1 ст 102 КВК України встановлює, що режим у виправних і виховних колоніях як встановлений законом та іншими нормативно правовими актами порядок виконання і відбування покарання, який забезпечує ізоляцію засуджених; постійний нагляд за ними; виконання покладених на них обов'язків; реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку засуджених і персоналу; роздільне тримання різних категорій засуджених; різні умови тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну умов тримання засуджених. Режим в місцях позбавлення волі виступає засобом виправлення і ресоціалізації засуджених та врегульовує весь процес виконання і відбування позбавлення волі, тому виступає базисом для ефективності покарання і досягнення його цілей; реформуванню підлягають не тільки умови тримання засуджених у місцях позбавлення волі, а й порядок виконання покарання, який створює передумови, забезпечує реалізацію та гарантує досягнення цілей покарання [15].

Другим важливим засобом виправлення та ресоціалізації засуджених є пробація. Пробація представляє собою систему нагляду, підтримки та контролю за засудженими, які відбувають покарання без ізоляції від суспільства. Цей інститут спрямований на забезпечення того, щоб засуджені мали можливість інтегруватися в суспільство, уникнувши повторних правопорушень. Згідно чинного законодавства України пробація являє собою систему наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до

засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого [16].

Видами пробації є: досудова пробація; наглядова пробація; пенітенціарна пробація.

Відповідно Закону України «Про пробацію», пенітенціарна пробація - це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання [16]. Основною метою пенітенціарної пробації є не покарання засуджених осіб, а навпаки, ресоціалізація та корегування соціально-психологічних властивостей злочинця шляхом вжиття низки заходів, спрямованих на формування поваги до закону й соціальної адаптації. Сутність пенітенціарної пробації полягає в допомозі звільненим особам шляхом вжиття комплексу правових, економічних, організаційних, психологічних та інших заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на соціальну адаптацію. Головним завданням пенітенціарної пробації є саме створення умов для ресоціалізації засуджених і повернення їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві. Реалізація цього завдання здійснюється шляхом проведення соціальної, фізичної та психологічної адаптації осіб, засуджених до позбавлення волі. При цьому особливості таких робіт визначаються індивідуально, а саме з урахуванням віку, соціального становища, статі та інших особливостей [17].

Заходи пенітенціарної пробації здійснюються органом пробації за місцем, яке обрав засуджений для проживання після звільнення, на підставі звернення адміністрації установи виконання покарань шляхом залучення органів соціального патронажу. За зверненням адміністрації установи орган пробації за обраним місцем проживання засудженого після звільнення спільно з державними органами та органами місцевого самоврядування сприяє засудженим, які готуються до звільнення, у: визначенні місця проживання після звільнення; влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених; госпіталізації до закладів охорони

здоров'я осіб, які потребують стаціонарної медичної допомоги; працевлаштуванні працездатних осіб [18].

Третім засобом виправлення та ресоціалізації засуджених є суспільно-корисна праця. Цей метод є одним із найбільш ефективних, оскільки дозволяє засудженим не лише здобувати нові навички, але й відчувати свою значимість і корисність для суспільства. Праця засуджених до позбавлення волі регулюється чинним законодавством, зокрема Кримінально-виконавчим кодексом України (ст.ст. 118–122) та Кодексом законів про працю України, й посідає одне з чільних місць у виправленні та ресоціалізації цих осіб, дотриманні ними вимог законів та інших загальноприйнятих у суспільстві правил поведінки [16, 19].

Засуджені до позбавлення волі мають право працювати. Праця здійснюється на добровільній основі на підставі договору цивільно-правового характеру або трудового договору, який укладається між засудженим та фізичною особою - підприємцем або юридичною особою, для яких засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг. Такі договори погоджуються адміністрацією колонії та повинні містити порядок їх виконання. Адміністрація зобов'язана створювати умови для праці засуджених за договорами цивільно-правового характеру та трудовими договорами. Праця засуджених до позбавлення волі регулюється законодавством про працю з особливостями, визначеними Кримінально-виконавчим кодексом України [16, 19].

Засудженим, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особам з інвалідністю першої та другої груп, хворим на активну форму туберкульозу, жінкам з вагітністю понад чотири місяці, жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, дозволяється працювати за їхнім бажанням з урахуванням висновку лікарської комісії колонії. [20].

Згідно ст. 118 КВК України засуджені не мають права припиняти роботу з метою вирішення трудових та інших конфліктів. Засуджені можуть залучатися без оплати праці лише до робіт з благоустрою установ виконання покарань і прилеглих до них територій, а також

поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення установ виконання покарань продовольством. До цих робіт засуджені залучаються в порядку черговості, в неробочий час і не більш як на дві години на день [15].

Четвертий засіб виправлення та ресоціалізації засуджених це соціально-виховна робота, яка допомагає засудженим не лише подолати негативні риси характеру, а й розвинути позитивні якості, необхідні для успішної інтеграції в суспільство після звільнення. Соціально-виховна робота - цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених. Соціально-виховна робота спрямована на формування та закріплення в засуджених прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів. Участь засуджених у виховних заходах, які проводяться в колоніях, враховується при визначенні ступеня їхнього виправлення, а також при застосуванні заходів заохочення і стягнення. Розпорядком дня колоній можуть бути передбачені виховні заходи, участь в яких для засуджених є обов'язковою [15].

Згідно ч.4 ст.123 КВК України стимулювання правослухняної поведінки засуджених здійснюється за допомогою програм диференційованого виховного впливу з урахуванням їхньої поведінки, психічного стану і ступеня соціальної занедбаності. Програми диференційованого виховного впливу на засуджених повинні враховувати можливості виховної функції режиму відбування покарання, загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, заходів заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, позбавлених волі, самодіяльних організацій засуджених, громадських, благодійних і релігійних організацій, а також залучення засуджених до самовиховання [15].

До соціально-виховної роботи із засудженими можна відести процес самовиховання засуджених для формування позитивних і викорінення негативних якостей. Самовиховання засуджених – це свідомо,

цілеспрямована та систематична діяльність останніх, спрямована на саморегуляцію своїх стосунків, подолання негативних і формування, розвиток, удосконалення позитивних якостей, звичок, соціально-корисних і особистісно значущих зв'язків. Завданнями самовиховання, на думку вчених є: допомога засудженому розібратися в собі; зацікавлення, спонукання його до занять самовдосконаленням; ознайомлення з методами і прийомами самовиховання. Методи самовиховання – це способи та прийоми впливу на власну особистість з метою формування необхідних якостей і звичок. Серед них виділяють такі: $\frac{3}{4}$ самопізнання: самоспостереження, самоконтроль, самоаналіз, самооцінка, самокритика, зіставлення себе з іншими; $\frac{3}{4}$ спонукання до самовдосконалення: самозобов'язання; $\frac{3}{4}$ самонагадування, самопримушення, самонаказ; $\frac{3}{4}$ самостимулювання: самоумовляння, самозвіт, самозаохочення, самопокарання; $\frac{3}{4}$ оволодіння собою: самозатримка, самопереключення, самонавіювання, самоподолання. [21, с.176]. Самовиховання засуджених не відбувається стихійно, а здійснюється під цілеспрямованим педагогічним керівництвом з боку працівників УВП, що дозволяє забезпечити переведення особистості з об'єкта в суб'єкт виховання, домогтися у процесі перевиховання активної позиції засуджених.

П'ятим засобом виправлення та ресоціалізації засуджених є освіта для засуджених, оскільки вона надає можливості для особистісного розвитку, підвищення кваліфікації та збільшення шансів на успішне працевлаштування після звільнення. Освітні програми для засуджених охоплюють різні рівні навчання та спрямовані на задоволення різноманітних освітніх потреб. У колоніях відповідно до законів України «Про освіту» і «Про повну загальну середню освіту» [22,23] для засуджених забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. Засудженим, які бажають підвищувати свій загальноосвітній рівень, незалежно від віку створюються умови для самоосвіти, надається можливість навчання в загальноосвітніх навчальних закладах колоній, які створюються місцевими органами виконавчої

влади та органами місцевого самоврядування відповідно до потреб у них і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів відповідно до Порядку організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 526 [24].

У виховних колоніях утворюються середні загальноосвітні школи трьох ступенів. Засуджені, які навчаються в них, підручниками, зошитами та письмовим приладдям забезпечуються безоплатно.

Для засуджених, які не мають робітничої професії, за якою вони можуть бути працевлаштовані в даній колонії, надається можливість підготовки на курсах професійного навчання робітників на виробництві (Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 19 грудня 2013 року № 1794/2691/5) [25].

На період проходження державної підсумкової атестації засуджені, які навчаються, звільняються від роботи на строк, передбачений законодавством. Заробітна плата їм за цей період не нараховується, харчування надається безоплатно.

Засудженим, які займаються самоосвітою, адміністрація колонії створює необхідні умови для занять у вільний від роботи час.

Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених заохочується і враховується при визначенні ступеня їхнього виправлення.

Педагогічні працівники загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів надають допомогу адміністрації колонії в соціально-виховній роботі із засудженими (стаття 126 КВК). [15].

І шостим засобом виправлення та ресоціалізації є громадський вплив. Громадський вплив на засуджених є важливим засобом ресоціалізації, оскільки включення суспільства у процес виправлення і реабілітації засуджених сприяє їхньому успішному поверненню до нормального життя. Цей засіб передбачає

активну участь різних суспільних інститутів та організацій у підтримці засуджених, наданні їм допомоги та створенні умов для їхньої інтеграції в суспільство. В кримінально-виконавчому законодавстві України участь громадськості у забезпеченні реалізації прав засуджених, являється не лише одним із найвищих проявів демократії, а й складає першооснову їх виправлення і ресоціалізації. Будучи закріпленим, у ст. 6 КВК України, як один із основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, інститут участі громадськості в процесі виправлення і ресоціалізації засуджених у вітчизняному кримінально-виконавчому законодавстві отримав своє законодавче вираження у виді громадського впливу, у зв'язку з чим об'єднання громадян та медіа, релігійні та благодійні організації, окремі особи в порядку, встановленому КВК і законами України, отримали право як надавати допомогу органам та установам виконання покарань у виправленні засуджених і проведенні соціально-виховної роботи (ч.1. ст. 25 КВК України) з ними, так і здійснювати громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань у виправних колоніях, арештних домах, виправних центрах та слідчих ізоляторах (ч. 1. ст. 25 КВК України) [26, с. 124].

Слід додати, що виправлення і ресоціалізація – одні із ключових напрямів діяльності установ виконання покарань, від якості реалізації яких значною мірою залежить ефективність діяльності зазначених установ і політики держави у сфері виконання покарань загалом. Сьогодні, на жаль, існує безліч проблем, які суттєво перешкоджають ефективному виправленню засуджених та підготовці їх до виходу на свободу як повноцінних громадян і членів суспільства. Більшість із вищезазначених проблем тісно пов'язані із практичною діяльністю установ виконання покарань і характером взаємин між засудженими та

посадовими особами органів і установ виконання покарань [27, с. 249-250].

Для реального й ефективного досягнення основної мети необхідно цілком змінити підходи та принципи, якими на практиці керується адміністрація, адже саме вони, на нашу думку, є основним чинником розвитку протистояння між засудженими і державними та/або суспільними інститутами. З метою подолання цього конфлікту та вирішення вищезазначених проблем вважаємо за необхідне посилити контроль за діяльністю установ виконання покарання, забезпечити додержання законодавства, прав і свобод засуджених, а також забезпечити розвиток і реальне втілення в життя принципів та способів реалізації не лише основної функції покарання – кари, а й виправлення особи, та, у майбутньому, її ресоціалізацію [27, с. 250].

Висновок. Виправлення і ресоціалізація засуджених до позбавлення волі є складним, але важливим процесом, який потребує комплексного підходу та підтримки на державному, суспільному та індивідуальному рівнях. Інвестування в ці програми може значно знизити рівень повторної злочинності та сприяти безпечнішому та справедливішому суспільству. Всі ці компоненти разом створюють комплексний підхід до виправлення і ресоціалізації засуджених, сприяючи їхньому поверненню до повноцінного життя в суспільстві. Слід додати, що інститут виправлення і ресоціалізації в Україні на сьогодні дійсно є недосконалим і потребує значного реформування. Попри певні зусилля, спрямовані на покращення цієї системи, існує багато проблем, які ускладнюють ефективне виконання завдань з ресоціалізації засуджених. Його реформування вимагатиме комплексного підходу і співпраці між державними установами, громадськими організаціями і суспільством в цілому.

Список використаних джерел:

1. Бараш Є.Ю. Кримінологічні засади ресоціалізації засуджених до тривалих строків покарання. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2016 №4 С.99-109.
2. Богатирьова О.І. Проблемні питання застосування засобів виправлення та ресоціалізації до засуджених, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. *Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право)*. Вип. 2. 2013. С. 149-153.

3. Колб О. Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі: навч. посіб. Луцьк: Вежа, 2005. 494 с.
4. Скиба В.Ю., Конопельський В.Я. Праця засуджених як засіб виправлення та ресоціалізації. *Кримінально-правові та кримінологічні аспекти проти-дії злочинності*: матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. 27 лист. 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. С. 202 - 204.
5. Львовчкін В. Концептуальні питання реформування кримінально-виконавчої системи. *Проблеми пенітенціарної теорії та практики: щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ*. Київ: КІВС; МП «Леся», 2002. № 7. С. 3–12.
6. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків, 2011. 323 с.
7. Михалко І. С. Аналіз визначення та змісту принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослужняної поведінки засуджених за українським та російським законодавством. *Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр.* Харків, 2009. Вип. 18. С. 249–259.
8. Радов Г. О. Формування духовності засуджених у контексті пенітенціарного процесу. *Проблеми пенітенціарної теорії і практики*. № 1 (3) 1998. *Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ*. Київ: РВВ КІВС. 1998. С. 39-48.
9. Рябих Н. В. Міжнародно-правові стандарти у галузі захисту прав осіб, засуджених до позбавлення волі. *Форум права*. 2016. № 2. С. 175-180.
10. Синьов В. М. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців. Київ. 1997. 272 с.
11. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. Харків: 2011. 323 с.
12. Трубников В. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. Харьков: Основа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1990. 173 с.
13. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія. Харків: Кроссрод, 2011. 326 с.
14. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*, 2001, № 25-26, ст.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
15. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. *Відомості Верховної Ради України*, 2004, № 3-4, ст. 21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>.
16. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 № 160-VIII. *Відомості Верховної Ради*, 2015, № 13, ст.93 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text>.
17. Пробація як перспективний засіб ресоціалізації засуджених і забезпечення безпеки суспільства. Височанська Об'єднана Територіальна Громада Ніжинський район Чернігівська область. офіц сайт. URL: vysochanska-gromada.gov.ua.
18. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. Спільний Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018 №974/5/467/609/280. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-18#Text>.
19. Кодекс законів про працю України. Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. *Відомості Верховної Ради України*, 1971, додаток до № 50, ст. 375. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>.
20. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Закон України. від 09.07.2003 № 1058-IV. *Відомості Верховної Ради України*, 2003, №№ 49-51, ст. 376. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text>.
21. Супрун М. Пенітенціарні аспекти педагогіки співпраці академіка В.М. Синьова. *Вісник Академії управління МВС*. 2008. №3 С.170-177.
22. Про освіту. Закон України. від 05.09.2017 № 2145-VIII. *Відомості Верховної Ради*, 2017, № 38-39, ст.380. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

23. Про повну загальну середню освіту. Закон України. від 16.01.2020 № 463-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2020, № 31, ст. 226. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text>.

24. Про затвердження Порядку організації здобуття повної загальної середньої освіти засудженими до позбавлення волі на певний строк або довічного позбавлення волі, а також неповнолітніми особами, взятими під варту. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 526. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2020-%D0%BF#Text>.

25. Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу. наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 19.12.2013 № 1794/2691/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2192-13#Text>.

26. Шкута О.О. Громадський контроль, як складова громадського впливу в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених. *Юридичний бюлетень*. 2022. № 27. С. 121–126.

27. Кутєпов М.Ю. Проблемні питання діяльності установ виконання покарань та їх вплив на виправлення і ресоціалізацію засуджених до позбавлення волі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019 №5. С. 247-250.

References:

1. Barash Ye.Yu. Kryminolohichni zasady resotsializatsii zasudzhenykh do tryvalykh strokiv pokarannia. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2016 №4 S.99-109.
2. Bohatyrova O.I. Problemni pytannia zastosuvannia zasobiv vypravlennia ta resotsializatsii do zasudzhenykh, yaki perebuvali na obliku v kryminalnovykonavchii inspektsii. *Zbirnyk naukovykh prats Iripinskoj finansovo-iurydychnoi akademii (ekonomika, pravo)*. Vyp. 2. 2013. S. 149-153.
3. Kolb O. H. Zapobihannia zlochynnosti u mistsiakh pozbavlennia voli: navch. posib. Lutsk: Vezha, 2005. 494 s.
4. Skyba V.Yu., Konopelskyi V.Ya. Pratsia zasudzhenykh yak zasib vypravlennia ta resotsializatsii. *Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni aspekty proty-dii zlochynnosti: materialy Mizhnarodnoi nauk.-prakt. Internet-konf. 27 lyst. 2020 r. Odesa: ODUVS, 2020. S. 202 - 204.*
5. Lovochkin V. Kontseptualni pytannia reformuvannia kryminalno-vykonavchoi systemy. *Problemy penitentsiarnoi teorii ta praktyky: shchorichnyi biuleten Kyivskoho instytutu vnutrishnikh sprav*. Kyiv: KIVS; MP “Lesia”, 2002. № 7. S. 3–12.
6. Zasoby vypravlennia i resotsializatsii zasudzhenykh do pozbavlennia voli: monohrafiia / za zah. red. A.Kh. Stepaniuka. Kharkiv, 2011. 323 s.
7. Mykhalko I. S. Analiz vyznachennia ta zmistu pryntsyphu ratsionalnogo zastosuvannia prymusovykh zakhodiv i stymuliuвання pravoslukhnianoi povedinky zasudzhenykh za ukrainskym ta rosiiskym zakonodavstvom. *Pytannia borotby zi zlochynnistiu: zb. nauk. pr. Kharkiv, 2009. Vyp. 18. S. 249–259.*
8. Radov H. O. Formuvannia dukhovnosti zasudzhenykh u konteksti penitentsiarnoho protsesu. *Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky. № 1 (3) 1998. Shchorichnyi biuleten Kyivskoho instytutu vnutrishnikh sprav*. Kyiv: RVV KIVS. 1998. S. 39-48.
9. Riabych N. V. Mizhnarodno-pravovi standarty u haluzi zakhystu prav osib, zasudzhenykh do pozbavlennia voli. *Forum prava*. 2016. № 2. S. 175-180.
10. Synov V. M. Pedagogichni osnovy resotsializatsii zlochyntsyv. Kyiv. 1997. 272 s.
11. Zasoby vypravlennia i resotsializatsii zasudzhenykh do pozbavlennia voli: monohrafiia / za zah. red. d.yu.n., prof. A.Kh. Stepaniuka. Kharkiv: 2011. 323 s.
12. Trubnykov V. Sotsyalnaia adaptatsiia osvobozhdennikh ot otbivanyia nakazanyia. Kharkov: Osnova. Yzd-vo pry Khark. un-te, 1990. 173 s.
13. Stepaniuk A.Kh., Yakovets I.S. Zasoby vypravlennia i resotsializatsii zasudzhenykh do pozbavlennia voli: monohrafiia. Kharkiv: Krossroud, 2011. 326 s.
14. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2001, № 25-26, st.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
15. Kryminalno-vykonavchy kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 11.07.2003 № 1129-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2004, № 3-4, st. 21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>.

16. Pro probatsiiu: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 160-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2015, № 13, st.93 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text>.

17. Probatsiia yak perspektyvnyi zasib resotsializatsii zasudzhennykh i zabezpechennia bezpeky suspilstva. Vysochanska Obiednana Terytorialna Hromada Nizhynskiy raion Chernihivska oblast. ofits sait. URL: vysochanska-gromada.gov.ua.

18. Pro zatverdzhennia Poriadku vzaiemodii ustanov vykonannia pokaran, upovnovazhenykh orhaniv z pytan probatsii ta subiektiv sotsialnoho patronazhu pid chas pidhotovky do zvilnennia osib, yaki vidbuvaiut pokarannia u vydi obmezhenia voli abo pozbavlenia voli na pevnyi strok. Spilnyi Nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy, Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 03.04.2018 №974/5/467/609/280. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0408-18#Text>.

19. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1971, dodatok do № 50, st. 375. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>.

20. Pro zahalnoobov'iazkove derzhavne pensiine strakhuvannia. Zakon Ukrainy. vid 09.07.2003 № 1058-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2003, №№ 49-51, st. 376. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text>.

21. Suprun M. Penitentsiarni aspekty pedahohiky spivpratsi akademika V.M. Synova. *Visnyk Akademii upravlinnia MVS*. 2008. №3 S.170-177.

22. Pro osvitu. Zakon Ukrainy. vid 05.09.2017 № 2145-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*, 2017, № 38-39, st.380. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

23. Pro povnu zahalnu seredniu osvitu. Zakon Ukrainy. vid 16.01.2020 № 463-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2020, № 31, st. 226. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text>.

24. Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii zdobuttia povnoi zahalnoi serednoi osvity zasudzhenyymi do pozbavlenia voli na pevnyi strok abo dovichnoho pozbavlenia voli, a takozh nepovnolitnimy osobamy, vziatymy pid vartu. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.06.2020 № 526. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2020-%D0%BF#Text>.

25. Polozhennia pro navchalnyi tsestr pry kryminalno-vykonavchii ustanovi zakrytoho typu. nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 19.12.2013 № 1794/2691/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2192-13#Text>.

26. Shkuta O.O. Hromadskiy kontrol, yak skladova hromadskoho vplyvu v systemi osnovnykh zasobiv vypravlenia i resotsializatsii zasudzhennykh. *Yurydychnyi biulleten*. 2022. № 27. S. 121–126.

27. Kutieпов M.Yu. Problemni pytannia diialnosti ustanov vykonannia pokaran ta yikh vplyv na vypravlenia i resotsializatsiiu zasudzhennykh do pozbavlenia voli. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2019 №5. S. 247-250.